

УДК 130.2

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ФАТТАХОВ РИФАТ АХМЕТОВИЧ

кандидат философских наук,
доцент кафедры социально-культурной
деятельности и педагогики
Казанского государственного
института культуры
Казань, Россия

Аннотация. В статье осуществлено научное осмысление специфики России как цивилизации. Автор использовал методологию «сопряжения» В.П.Римского, которая представляется адекватной сложности объекта и предмета изучения, обладает эффективностью во всесторонности рассмотрения. Вывод о евразийской уникальности российского общества осуществлен благодаря регионализации как альтернативе глобализации. Раскрыты достоинства евразийской культуры России в противовес европейской системе ценностей. Даны рекомендации по радикальному изменению культурной политики России.

Для выявления цивилизационной специфики современной России существуют различные методологии анализа общества – от формационного до культурно-цивилизационного. Хорошо известны сегодня подходы Конта, Маркса, Шпенглера, Данилевского, Вебера, Гумилева, Тойнби, Поппера и других методологов гуманитарной науки. Каждое имя ассоциируется с однозначностью, тяготением к натуралистике, гуманитаристике, или даже сугубо механицизму, физикализму, биологизму, социологизму, психологизму, субъективизму, идеализму и т.п. Непросто не застрять в терминах классов, собственности, материального производства, культуры, цивилизации, эволюции, нации, этноса, идеальных типов и т.п. абстракций, где теряется историческая реальность, забывающая самого человека.

Кроме того, образы прошлого и настоящего России достаточно сложны и противоречивы, хотя бы в силу продолжительности во времени российской цивилизации – не менее тысячи лет, пространственной обширности и этнической гетерогенности и т.п. Отсутствие целостной и эффективной методологии культурно-цивилизационной специфики России обусловлено и тем, что традиционно историософский компонент несли в себе все идеологии и политические течения - западничество и славянофильство, либерализм и почвенничество, народничество и марксизм. В научной литературе много подходов и попыток преодоления как категоричной односторонности, так и механического или даже эклектического соединения и сочетаний подходов. Некоторые авторы используют своеобразную методологию «сопряжения», наиболее, на наш взгляд, приемлемую по своей всеохватности, емкости. Нам представляется, что в таком комбинированном или синтезированном методологическом приеме изучения прошлого и настоящего России есть резон и он достаточно продуктивен.

Ключевые слова: Культура, цивилизация, Россия, глобализация, регионализация, Татарстан.

REGIONALIZATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN CULTURE

FATTAKHOV RIFAT AKHMETOVICH
PhD,

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”»

Associate Professor of the Department of Socio-Cultural
Activities and Pedagogy
Kazan State
Institute of Culture
Kazan, Russia

Annotation. *The article provides a scientific understanding of the specifics of Russia as a civilization. The author used the methodology of "conjugation" by V.P.Rimsky, which seems adequate to the complexity of the object and subject of study, and is effective in its comprehensive consideration. The conclusion about the Eurasian uniqueness of Russian society was made due to regionalization as an alternative to globalization. The advantages of Russia's Eurasian culture as opposed to the European value system are revealed. Recommendations for a radical change in Russia's cultural policy are given.*

To identify the civilizational specifics of modern Russia, there are various methodologies for analyzing society, from the formative to the cultural and civilizational. The approaches of Comte, Marx, Spengler, Danilevsky, Weber, Gumilev, Toynbee, Popper and other methodologists of the humanities are well known today. Each name is associated with unambiguity, gravitation towards naturalism, humanitarianism, or even purely mechanicism, physicalism, biologism, sociologism, psychologism, subjectivism, idealism, etc. It is not easy not to get stuck in terms of classes, property, material production, culture, civilization, evolution, nation, ethnicity, ideal types, etc. abstractions where historical reality is lost, forgetting the person himself.

In addition, the images of Russia's past and present are quite complex and contradictory, at least due to the length of time of Russian civilization – at least a thousand years, spatial vastness and ethnic heterogeneity, etc. The lack of a holistic and effective methodology for the cultural and civilizational specifics of Russia is also due to the fact that traditionally the historiosophical component was carried by all ideologies and political trends - Westernism and Slavophilism, liberalism and pochvennichestvo, populism and Marxism. There are many approaches and attempts in the scientific literature to overcome both categorical one-sidedness and mechanical or even eclectic combinations of approaches. Some authors use a kind of "coupling" methodology, which, in our opinion, is the most acceptable in its inclusiveness and capacity. It seems to us that there is a reason for such a combined or synthesized methodological method of studying Russia's past and present, and it is quite productive.

Keywords: *Culture, civilization, Russia, globalization, regionalization, Tatarstan.*

Современная цивилизация выдвигает перед культурой множество проблем – это и традиционное противостояние культуры и природы, содержание и роль культуры в противоборстве блоков и социальных систем, гуманизма и технократизма, богатого Севера и Юга, столкновения поколений... Однако не ошибемся, если наиболее значимой характеристикой культуры эпохи мы обозначим глобализацию. В этой связи, усматривая в глобализации тысячелетние тенденции, некоторые авторы обращают внимание на ее специфику на рубеже XX-XXI веков, определяя глобализацию «как процесс унификации жизни человека, отдельных государств и народов и всего человечества, целью которого является повышение степеней человеческой свободы и увеличение многообразия человеческого бытия» [6, с.19].

Глобализация имеет множество философских, культурологических и философских толкований, характеризующих ее с прогрессивных позиций для человечества. Но гуманитарная наука ныне сбросила с себя шоры и вдумчиво взглядевшись на последствия глобализации, обнаруживает в ней гораздо больше недостатков, откровенных антипрогрессивных и агрессивных тенденций мировому развитию, особенно, когда она обрела контуры глобализации по-американски. Обществознание очнулось от эйфории и склонно ныне к критической оценке ее роли в истории. И в этой связи оно считает, что «наиболее

распространенной формой ответа на вызовы глобализации является рождение феномена регионализации. Она по своей сути выливается в процесс выхода на арену самостоятельного творчества новых субъектов, новых акторов – народов, локальных сообществ и регионов» [8, с.128].

Для России регионализация есть попытка оттенить глобализационное осмысление ее социума и культуры. Так, рассматривая проблему кодов исторической памяти через призму противостояния столиц и провинций («мировой город» О.Шпенглера и «мировая деревня» М.Маклюэна) профессор А.Майданский считает наиболее адекватным для региона России поликультурный, «мозаичный» тип исторической памяти, возникающий в эпоху нового типа коллективности информационной эпохи [3, с.255].

Но наиболее эффективной формой регионализации и противостояния глобализации ныне предстоит возврат к евразийской концепции развития России. В данном случае в попытках осознания собственной цивилизационной идентичности Россия опирается на православие и ислам, на некоторые идеи русского почвенничества и традиции советского прошлого. На культурную и общественно-политическую ситуацию современной России наибольшее влияние оказали идеологический кризис 60-х годов советского периода с его элементами тоталитаризма. Особо также повлияли на умонастроения масс растерянность российской интеллигенции в первые десятилетия постсоветской России, агрессивное нашествие либерально-демократических идей на общественное сознание, наложившиеся на антитоталитарные отзвуки духовной жизни СССР. Решающим было также идеологическое воздействие западной пропаганды, обрушившейся на массовое сознание всей своей технологической мощью. Как пишет В.Н.Шевченко, под ударом оказались наши традиционные ценности, Российское государство, президентско-парламентская республика, вся героическая военная история Российского государства, а также весь советский период российской истории, реальные достижения страны, «его эгалитаризм» [12, с.310].

Однако Россия двинулась по пути элитаризма, не в сторону страны и общества равноправных социальных структур, этносов и наций, а в «мир элит, неожиданно вышедших из под системы национального контроля»..., выкормила и развила элиту, действующей «не как национальная, а как глобальная, связавшая свои интересы и судьбу не с собственным народом, а с престижной международной средой...» [5]. Хотя народ в целом и тогда не поддерживал и уже отвергает либерально-демократическую идеологию, часть интеллигенции продолжает ее культивировать, довольствуясь интеллектуальными свободами. По мнению А.С.Панарина, Россия нуждается в новой элите, вооруженной духовным и культурным наследием и способной организовать массы как культурно- исторический субъект.

Сегодня той же частью интеллигенции России навязываются не только западноевропейские ценности, но и модели этнического сепаратизма, борьбы цивилизаций, столкновения христиан с мусульманами, игнорирования тысячелетнего славяно-тюркского общежития. Характеризуя евразийское содержание Российской цивилизации, профессор Э.Тагиров пишет: «Как и во многих евразийских контактных зонах – местах «встреч цивилизаций, нормой были не только сожителство и мирное сосуществование, но и сотрудничество и взаимопомощь между представителями разных конфессий и общин, поселений и слобод». «... Динамичные темпы цивилизационного роста, все более расширяющиеся и ускоряющиеся потоки межчеловеческих, научных и культурных связей, торгово-посреднических миссий и экономического партнерства требовали выработки и соблюдения общепринятых правил игры, норм общения и сотрудничества. Поэтому именно здесь, на этом «мосту», становилась возможной не только «встреча» и взаимодействие, но и взаимообогащение двух диаметрально противоположных историко-культурных систем – Европы и Азии, Севера и Юга. На базе интеграции контрастно-противоположных начал создавался и развивался особый тип культуры, - евразийской, «философским камнем», отличительным возвышающим признаком которой являлась толерантность» [8, с.111].

Выбор евразийского цивилизационного пути открывает этносам, классам и прослойкам России возможность суверенной культуры, во многом несовместимой по многим позициям и ценностям с западноевропейскими. Этот путь мира и культурной и религиозной терпимости. Пророческим оказались многие предупреждения философа и социолога Александра Зиновьева, в особенности по самому острому конфликту идеологий и культур. «Мировой терроризм порожден самим глобальным сверхобществом во главе с США, - пишет философ. - Он порожден социальным строем западных стран, их интеграцией в единое сверхобщество, их жизнедеятельностью по глобализации (по овладению планетой) и по западнизации незападных стран и народов. Он возник как сопротивление этому процессу», - считает А. Зиновьев, - «Более того, западный мир во главе с США сам осуществляет глобализацию человечества методами террора, являясь образцом для подражания и оправдывания терроризма в глазах террористов. США фактически превратились в мирового и эпохального террориста с претензией на монополию в этом своем качестве» [4].

Однако в последние годы мы наблюдаем радикальные перемены, связанные с обрушением однополярного мира, переходом к новому мироустройству с несколькими центрами управления фундаментальными процессами человеческой жизни во всем мире. Прав профессор Э.Р.Тагиров: «Человечество «благодарно» англосаксонскому Западу за его попытку осуществить последний «штурм Бастилии» - окончательно решить «русский вопрос, нанести стратегическое поражение России, лишив ее права на независимость-суверенитет. Он ускорил процессы озарения, переоткрытия самой себя» [8, с.148]. В результате большинство народа и интеллигенции прозрело, сбросило с себя идеологические путы западных СМИ, окончательно сориентировалось в системе духовных ценностей. «Сегодня Россия пытается вернуть ее общечеловеческие цивилизационные образцы, основанные на духе свободы, на плюрализме мнений, которые проявляются в высокой нравственной, эстетической интеллектуальной и религиозной ориентации» [9, с.123]. И здесь основным детерминантом общественного развития предстает культура, призванная быть триггером - разблокировать продвижение к свободе, вывести россиян из духовных тупиков.

Но готовых рецептов к пониманию, как и какую культуру использовать для разрешения кризиса российского общества нет. К сказанному в начале нашей статьи о поисках эффективной методологии исторического познания и духовного развития добавим - «В прошлом культурная политика России (царской и советской) опиралась в основном на французскую модель, в которой главную роль играет государство. Культурная политика постсоветской России опирается преимущественно на американскую модель, которая отвергает вмешательство государства в культурную жизнь» [7, с.148]. Это обстоятельство проявляется в первую очередь в неуклонном сокращении в последние 15 лет расходов федерального бюджета на нужды Министерства культуры РФ с 15%, в сокращении в 10 раз объектов, имеющих статус «исторических» и др. [1, с.42] А ведь, по мнению видных ученых-политологов и философов XXI век для России век культуры и новой цивилизации, и многие подчеркивают актуальность евразийских идей. Становится очевидной несовместимость новой культурной политики с рыночными преобразованиями Западной Европы и США, с их политикой в области здравоохранения, с плюрализмом и инклюзивностью - превратно истолкованной доступностью и открытостью в гендерных отношениях, разрушительными для человеческого рода неолибералистическими духовными новациями и тенденциями, парадоксами и дилеммами образования по Болонской парадигме и т.п.

Наша культура и без того функционирует сегодня в естественно сложившихся условиях убывания численности населения, миграционных потрясений, хотя в отличие от многих продвинутых европейских стран и США в России более и менее компактно расселены 80,08 процентов русских, народы Сибири и Севера составляют 1,03 проц., народы Закавказья - 1,5, татары - 3,48, башкиры - 1,01, чуваша - 1,26, мордва, финские народы - 1,39 проц. и т.д., заинтересованных в сохранении этнической, религиозной и гражданской идентичности. Как показал исторический опыт ряда стран нам также не подходят принципы

мультикультурализма в этноконфессиональных отношениях, в усилиях сохранения и развития языковой культуры, традиций и обычаев.

Справедливо подмечено: «В России сегодня существуют государственные документы о культурной политике, но в реальной жизни достаточно четкая и выверенная культурная политика не прослеживается, и культура развивается как бы сама по себе согласно своим внутренним закономерностям» [9, с.127]. Ладно бы, если культура эта развивалась только по своим сущностным и глубинным закономерностям. Нужно еще добавить и уточнить – зачастую мы заимствуем и практикуем безнравственную и пошлую американскую культуру; вышецитированный автор развивает эту мысль, конкретизируя важным для современном духовной жизни видом культуры и искусства: «В действительности наше телевидение уже давно оккупировано низкопробной западной культурой развлечения и отвлечения, в основе которого всегда лежит насилие» [9, с.127]. К счастью, сам факт Специальной военной операции России на Украине и отношение населения страны к СВО значительно оздоровили духовную атмосферу общества, когда наиболее одиозная часть деятелей культуры покинула авансцену центрального радио, телевидения, эстрады...

Еще один показательный пример состояния отечественной культуры. «Говоря о низких нравах нашего общества, многие из нас ставят в пример современную эстраду. «Что за песни сегодня!» - вздыхают люди старой закалки, вспоминая талантливых композиторов и исполнителей прошлых лет. Действительно, по сравнению с ними большинство звезд нашего времени выглядит, по меньшей мере, вульгарно» [9, с.128]. В этой связи уместно упомянуть (мне этот пример памятен и поучителен) о «песенном после татарского народа», о котором Первый президент Татарстана М.Ш.Шаймиев сказал: творчество великого татарского певца Рашита Вагапова составляет целую эпоху в духовной жизни нашего народа. М. Ш. Шаймиев также отметил глубокую символичность того, «что многие выдающиеся татарские певцы, являясь воспитанниками вокальной школы Рашита Вагапова, достойно продолжают и развивают его бессмертные традиции» [11, с.6]. Анализ его биографии, который в свое время мне посчастливилось вплотную изучать, показывает, что Рашит Вагапов обладал выдающимся природным талантом и голосом, но только высокий уровень самосознания, жизненная позиция, творческое отношение к собственному бытию, критическое отношение к окружающей действительности позволяют человеку сохранять в себе достижения мировой культуры, сопротивляться антигуманным тенденциям общественного развития» [10, с.117]. К счастью для нашей культуры – такие мастера были и сегодня их немало.

Закljučая статью, мы приходим к выводам.

Научное осмысление специфики России как цивилизации сталкивается с рядом трудностей. Методология гуманитарного познания накопила несколько солидных подходов, из которых автор статьи остановился на сопряжении формационно-эволюционной, культурно-цивилизационной, этнологической моделей на базе антропологического понимания культурно-цивилизационного развития России. Такой подход при всей сложности для рассмотрения объекта - культуры громадного геополитического пространства с тысячелетней историей, при всех глобализационных тенденциях позволяет настаивать на евразийской уникальности российского общества. Этот вывод становится возможным благодаря познавательному приему – регионализации, способствующей синтезированию ряда характеристик российской культуры. Культурно-цивилизационная идентичность России основана на вековой гармонии православия и ислама, на идеях соборности и джамаатской общинности, переросших в традиции советского коллективизма, на иррационалистическом духе, противостоящем столетиями западному рационализму и сциентизму. Неистребим оказался и российский авторитаризм в своем неприятии европейского либертарианства.

Другой вывод статьи значим в условиях становления многополярного миропорядка после десятилетий американского гегемонизма. Ведущей ценностью евразийской культуры предстает терпимость к другим культурам и цивилизациям, умение налаживать мосты и контакты между народами и странами. Кроме того, евразийская цивилизация – ведущая сила,

противостоящая агрессивной и разлагающей человечество европейской и североамериканской культуре. Еще одним выводом нашей статьи предстают рекомендации о значительных изменениях в культурной политике России, кардинальной замене американской модели культуры подлинно народной. Считаем также, что Специальная военная операция России на Украине помогла разоблачить компрадорскую сущность части культурной элиты страны и необходимость открыть дорогу в творчество народным талантам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная поддержка культуры в России: научный доклад/Т.В. Абакина, Е.В.Каштанина, В.В. Романова, Б.Л. Рудник. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2014. С.42-44.
2. Леонтьева О.Б. Сценарии идентичности и мифы исторической памяти в российской культуре XIX- начала XX вв.//Проблемы российского самосознания: историческая память народа. Материалы 12-й Всероссийской конференции. Москва-Махачкала, апрель 2015 г. – М.; Махачкала: Дельта –пресс, 2015. – 352 с.
3. Майданский А. Д. Российская провинция и мировой город: два кода исторической памяти//Проблемы российского самосознания: историческая память народа. Материалы 12-й Всероссийской конференции. Москва-Махачкала, апрель 2015 г. – М.; Махачкала: Дельта –пресс, 2015. – 352 с. С.251-256.
4. Особенности развития цивилизации и культуры России//https://otherreferats.allbest.ru/culture/00026562_0.html
5. Панарин А.С. Народ без элиты: между отчаянием и надеждой// https://modernlib.net/books/panarin_aleksandr/narod_bez_eliti_mezhdu_otchayanem_i_nadezhdoy/read_1/ (дата обращения 10 февраля 2025 г).
6. Римский В.П., Римская О.Н. Культурно-цивилизационная специфика России: модели понимания и прогнозы// Вестник МГУКИ, №3 (89). С.11-20.
7. Силичев Д.А. Культурное наследие и культурная политика постсоветской России/ Культура в условиях глобализации. Взгляд из России: монография/ коллектив авторов; под ред. Д-ра филос.наук, проф. А.Н.Чумакова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 372 с. С.135-164.
8. Тагиров, Э.Р. Феномен культуры на фоне разлома Истории / Э.Р. Тагиров.- Казань. Логос-Пресс, 2023.-360 с.
9. Трофимова Р.П. Проблемы культурной политики, или почему культура развивается самостоятельно в постсоветской России/ Культура в условиях глобализации. Взгляд из России: монография/ коллектив авторов; под ред. Д-ра филос.наук, проф. А.Н.Чумакова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 372 с. С.121-134.
10. Р.Фаттахов. Культура личности художника в условиях тоталитарного общества (на примере жизни и творчества Рашита Вагапова). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Нижний Новгород, 2005. 246 с.
11. Шаймиев М. Ш. Бессмертие певца/М. Ш. Шаймиев//Фаттахов Р. А. Рашит Вагапов. Личность. Творчество. Эпоха. - Казань, 2003. - С. 6.
12. Шевченко В.Н. Историческая память россиян как предмет информационного воздействия Запада// Проблемы российского самосознания: историческая память народа. Материалы 12-й Всероссийской конференции. Москва-Махачкала, апрель 2015 г. – М.; Махачкала: Дельта –пресс, 2015. – С.305-317.